

Conocimientos del alumnado sobre los gráficos estadísticos: una revisión sistemática

Students' knowledge of statistical graphs: a systematic review

Daniela Latorres¹, danielalatorres@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7121-7114>

Ángel Alsina², angel.alsina@udg.edu, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-8506-1838>

Claudia Vásquez³, cavasque@uc.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-5056-5208>

Resumen

[Objetivo] Actualmente, es necesario que la ciudadanía comprenda los datos estadísticos, para generar posturas críticas y tomar decisiones. Por esta razón, diversos organismos y autores han señalado la necesidad de empezar a desarrollar progresivamente, desde edades tempranas, habilidades de lectura de datos y su representación gráfica, aspecto que progresivamente se ha ido incorporando en los currículos de matemáticas de diversos países. En dicho contexto, el objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática de artículos de investigación publicados en la última década (2014-2023), que han analizado el conocimiento de los estudiantes de infantil y primaria (4 a 12 años) sobre los gráficos estadísticos. **[Metodología]** A partir de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), se han revisado 12 artículos publicados en las bases de datos Web of Science, Scopus y Scielo, una vez aplicados los criterios de exclusión. **[Resultados]** Los hallazgos muestran: a) un escaso número de artículos focalizados en los estudiantes de los primeros niveles escolares, con un predominio de investigaciones centradas en educación primaria; b) el conocimiento más investigado es la lectura e interpretación de gráficos. **[Conclusiones]** Se concluye que es necesario impulsar la realización de nuevos estudios que identifiquen con más precisión los diferentes conocimientos sobre gráficos estadísticos que puede movilizar el alumnado en función de su edad (4-12 años), para poder diseñar e implementar prácticas de enseñanza que permitan alcanzar una óptima comprensión gráfica.

Palabras clave: Gráfico estadístico; comprensión gráfica; educación infantil; educación primaria; revisión sistemática.

Abstract

[Objective] Currently, it is necessary for citizens to understand statistical data in order to generate critical positions and make decisions. For this reason, various organisations and authors have pointed out the need to begin to progressively develop, from an early age, data reading skills and their graphic representation, an aspect that has been progressively incorporated into the mathematics curricula of various countries. In this context, the aim of this study is to carry out a systematic review of research articles published in the last decade (2014-2023), which have analysed the knowledge of statistical graphics of infant and primary school students (4 to 12 years

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia

1 Nombre del Departamento, Unidad o Laboratorio, Afiliación institucional (Universidad o lugar de trabajo, sin acrónimos), Ciudad, País (Sin abreviaturas).

2 Nombre del Departamento, Unidad o Laboratorio, Afiliación institucional (Universidad o lugar de trabajo, sin acrónimos), Ciudad, País (Sin abreviaturas).

old). [Methodology] Based on the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) statement, after applying the exclusion criteria, 12 articles published in the Web of Science, Scopus and Scielo databases were reviewed. [Results] The main findings show: a) a low number of articles focused on students in the first levels of school, with a predominance of research focused on primary education; b) the most researched knowledge is the reading and interpretation of graphs. [Conclusions] We conclude that it is necessary to promote new studies that identify more precisely the different knowledge about statistical graphics that students can mobilise according to their age (4-12 years), in order to design and implement teaching practices that allow them to achieve optimal graphic comprehension.

Keywords: Statistical graphics; graphical comprehension; early childhood education; primary education; systematic revision.

Introducción

Los gráficos estadísticos están presentes en múltiples situaciones, con la intención de que la ciudadanía obtenga información a partir de la interpretación de datos. Es por ello que la enseñanza de los gráficos y los elementos que lo componen cobra relevancia y, por ende, es necesario abordarla a partir de edades tempranas (NCTM, 2003). La presencia de los gráficos en nuestra cultura los ha convertido en un objeto estadístico relevante, por lo que desarrollar habilidades para su comprensión, como la capacidad de leer o entender números, se ha vuelto fundamental (Ciccione et al., 2023).

En tal dirección, el profesorado está desafiado a ofrecer instancias de aprendizaje estadístico que promuevan en los estudiantes los conocimientos y las habilidades que les permitan desarrollar progresivamente la alfabetización estadística asociada a la interpretación crítica de los datos, permitiendo discutir o comunicar opiniones respecto a las informaciones estadísticas (Gal, 2002). Para lograr este propósito, es fundamental que la educación estadística promueva, entre otros aspectos, la comprensión gráfica, que incluye diversas capacidades para leer, interpretar, construir y extrapolar/interpolarse a través de los gráficos estadísticos (Friel et al., 2001). En efecto, la comprensión de dichos gráficos se entiende como un objeto semiótico complejo (Arteaga, 2011), puesto que no solo requiere de los conocimientos estructurales para su construcción, sino que también necesita la conjugación de cada uno de sus elementos y de los gráficos estadísticos en su totalidad. De este modo, el lector puede hacer una lectura posterior, no solo literal, sino que contribuya a identificar tendencias y variables de los datos o detectar posibles errores que interfieran en la representación gráfica (Schield, 2006).

Por un lado, diversas investigaciones previas sobre la comprensión gráfica y cómo se adquieren y entienden sus elementos estructurales evidencian la complejidad que conlleva en estudiantes de primaria (Díaz-Levicoy et al., 2019), secundaria (García-García et al., 2020), docentes en formación de educación infantil (Díaz-Levicoy et al., 2021a) y profesorado de primaria (Rodríguez-Alveal et al., 2019; Vásquez, 2021). Por otro lado, otros estudios se han centrado en estudiar los gráficos estadísticos desde la perspectiva de los libros de texto (Vidal-Henry et al., 2021), por ser un recurso de apoyo para el aprendizaje en las aulas. Estos estudios muestran, por ejemplo, que los niveles de lectura no progresan en paralelo a los cursos escolares (Díaz-Levicoy et al., 2018); o que los procesos matemáticos que se incluyen en las actividades están ligados principalmente a la resolución de problemas y representación (Vásquez et al., 2021). Esto último se traduce en una falta de

actividades que involucren procesos manipulativos, lo que para Alsina (2017) es una parte fundamental en las etapas de infantil y primaria, puesto que es un eslabón necesario para el desarrollo progresivo de una matemática abstracta.

Considerando estos antecedentes, diversos organismos y autores han señalado la importancia de empezar a desarrollar la comprensión gráfica desde la etapa de educación infantil y, por supuesto, durante toda la primaria (e.g., Alsina, 2012, 2017, 2021; Cervilla et al., 2014; Fuentes et al., 2014; NCTM, 2003; Rodríguez-Muñiz et al., 2021). Alsina (2012, 2017), por ejemplo, propone actividades interdisciplinarias e itinerarios de enseñanza para el alumnado, posibilitando el desarrollo de la comprensión gráfica desde la experiencia de su entorno. Desde esta línea, Fuentes et al. (2014) plantean una actividad exploratoria realizada con estudiantes de 3 a 5 años, evidenciando capacidades de conteo y ordenamiento de datos, en estructuras previamente establecidas, de tablas de frecuencias y gráficos de barras. En la misma línea, Cervilla et al. (2014) realizan un estudio que, desde la metodología de proyecto, evidencia que estudiantes de 4 y 5 años no presentan dificultades para la construcción de gráficos concretos, posibilitando su interpretación. En el caso de primaria, Arteaga et al. (2018) señalan las complejidades que conlleva para los estudiantes de primaria leer y construir gráficos estadísticos, atribuyendo sus causas a la forma de enseñanza y a la preparación del profesorado en formación y en ejercicio.

Considerando lo anteriormente expuesto, es necesario actualizar y sistematizar los avances que se han realizado sobre la comprensión gráfica, desde la educación infantil. Para ello, se desarrolla el presente estudio cuyo objetivo es realizar una revisión sistemática que caracterice la producción científica sobre los gráficos estadísticos en estudiantes de educación infantil (4-6 años) y primaria (6-12 años), a partir de artículos de investigación publicados en revistas científicas indexadas en JCR, SCOPUS y SciELO durante los últimos diez años (2014-2023). Lo anterior, con el propósito de ofrecer un panorama del estudio de los gráficos estadísticos que conduzca a diseñar e implementar prácticas de enseñanza eficaces que contribuyan a su comprensión.

Marco teórico

Los gráficos estadísticos son una herramienta de visualización de datos que son usados como recurso para la interpretación de fenómenos del entorno y la obtención de nuevos conocimientos e información. Su enseñanza, tal como sostiene Wu (2004), implica el desarrollo de una comprensión gráfica y, por ende, de competencias que van desde la lectura e interpretación de gráficos, hasta la construcción y evaluación de ellos. En la misma línea, Friel et al. (2001) sostienen que la comprensión gráfica se desarrolla gradualmente, como resultado de su exploración en variados contextos, a partir de las siguientes competencias: reconocer elementos estructurales de los gráficos estadísticos y sus relaciones, como ejes, escalas, etiquetas y elementos específicos; evaluar los elementos estructurales de los gráficos, en la presentación de la información; traducir las relaciones reflejadas en ellos; y seleccionar el gráfico adecuado, según el tipo de variable. El conjunto de estas competencias conlleva a que la comprensión gráfica sea sofisticada y, en consecuencia, su aprendizaje no puede ser autónomo, sino que requiere ser directamente enseñado (Batanero et al., 2021).

Uno de los conocimientos centrales que responden a la formación de una comprensión gráfica son los elementos que conforman los gráficos. Kosslyn (1985) considera los cuatro siguientes: 1) plano de fondo, corresponde al soporte de su construcción, el cual puede ser liso o con dibujos que aludan al contexto de los datos; 2) estructura del gráfico, proporciona información sobre lo que se está representando. Según el gráfico, la estructura puede estar formada por un sistema cartesiano bidimensional o tridimensional; 3) contenido pictórico, se refiere a los elementos utilizados para la representación de información; y 4) rótulos, palabras y números, dan cuenta de la variable representada, la escala y las unidades en los ejes y título del gráfico. Complementando lo anterior, más adelante, Friel et al. (2001) los reformulan: 1) títulos y etiquetas; 2) marco del gráfico, informa sobre las variables representadas, incluyendo ejes, escalas y marcas de referencias en cada eje; 3) especificadores del gráfico, son los elementos que representan los datos, como los puntos (diagrama de dispersión) o líneas (gráfico de líneas); y 4) fondo del gráfico, como colores, cuadrículas o imagen de fondo. La correcta conjugación de estos elementos conduce a la construcción de un gráfico estadístico de calidad. Al respecto, Arteaga et al. (2016) proponen criterios de calidad para evaluar la construcción de un gráfico: la elección de una escala adecuada; la altura de la barra, el área del rectángulo o del sector circular proporcional a la frecuencia; la frecuencia y el valor de la variable en los ejes correspondientes. Junto con estos conocimientos, para construir gráficos estadísticos de calidad se hace imprescindible conocer las finalidades de cada gráfico posibilitando de este modo que, antes de su construcción, se seleccione el tipo de gráfico más adecuado.

Una correcta construcción del gráfico facilita la comprensión de su lectura; para esto, el lector requiere del conocimiento de sus elementos y establecer correspondencia entre ellos. Bertín (1967) señala que para leer los gráficos es necesario, primero, realizar una identificación externa, como son el título y las etiquetas; segundo, una identificación interna, considerando las escalas y las variables; y, finalmente, lograr una percepción de correspondencia de cada uno de los elementos del gráfico con la realidad representada, obteniendo conclusiones sobre los niveles particulares de cada variable y sus relaciones en la realidad presentada. Desde esta perspectiva, se entiende que para interpretar los datos de un gráfico, es posible plantear diferentes niveles de interpretación, que evidencien el grado de comprensión. Para ello, Curcio (1989) y Friel et al. (2001) definen cuatro niveles de lectura: 1) leer los datos, lectura literal de la información mostrada en el gráfico; 2) leer dentro de los datos, lectura de información que aporta el gráfico y que no está explícitamente mostrada en él, por lo que implica procedimientos matemáticos; 3) leer más allá de los datos, predicción de tendencias o valores usando la información representada en el gráfico; 4) leer detrás de los datos, valoración crítica de la forma en que se recogen los datos, además de ser una reflexión del conocimiento estadístico y del contexto. Es relevante considerar que los niveles de lectura se establecen progresivamente, iniciándose desde una lectura literal a un análisis crítico de la información.

En lo que respecta al desarrollo de competencias gráficas, diversos autores y organismos (e.g. Alsina, 2012, 2017; NCTM, 2003; Vásquez et al., 2018) afirman que, debido al variado uso de la estadística en las distintas áreas del saber, es necesario que su enseñanza se inicie desde las primeras edades escolares. El NCTM (2003), por ejemplo, indica que desde los 3 años se pueden generar espacios para hacer preguntas y recoger datos relativos a su entorno; ordenar y clasificar los datos según atributos; representar de forma concreta y pictórica los datos; y finalmente describir, interpretar y evaluar en base a

los datos recolectados. Makar (2018) constata que, desde la educación infantil, los estudiantes ya son capaces de familiarizarse con conceptos estadísticos, por medio de la comprensión intuitiva e informal, antes de la instrucción formal. Para Ciccione et al. (2023), se trata de habilidades innatas que, desde una edad temprana, posibilitan descifrar datos sencillos hasta gráficos más complejos que se consideran en la mayoría de los currículos de matemáticas de primaria: gráficos de barras, pictogramas, gráficos de líneas y de sectores (Vásquez y Cabrera, 2022).

Metodología

De acuerdo con el objetivo de este artículo, se han considerado los criterios y técnicas establecidas por los estándares de calidad de la Declaración PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) para revisiones sistemáticas (Robleda, 2019). Para ello, la investigación se ha organizado en cuatro fases: fuentes de búsqueda; criterios de elegibilidad; fuentes de información; y, extracción y análisis de datos.

Fuentes de búsqueda

Se determinaron tres grupos de términos de búsqueda (Tabla 1). El primero, se relaciona con la enseñanza de la estadística; el segundo, se centra en el conocimiento que se tiene del objeto matemático a investigar y las competencias que involucran su conocimiento; y el último, se refiere al nivel educativo considerado en la investigación.

Tabla 1

Grupos de términos de búsqueda.

Grupos de búsqueda	Términos de búsqueda
Enseñanza de la estadística	Comprensión gráfica/ <i>graphic comprehension</i> Alfabetización estadística/ <i>statistical literacy</i>
Conocimientos/ competencias	Gráfico estadístico/ <i>statistical graph</i> Pictograma, gráfico de barra, gráfico de línea, diagrama de puntos, gráfico circular/ <i>pictogram, bar graph, line graph, dot plot, pie chart</i> Niveles de lectura o interpretación/ <i>reading levels or interpretations</i> Construcción de gráfico estadístico/ <i>construction of statistical graph</i> Selección de gráfico estadístico/ <i>selection of statistical graph</i> Traducción de gráfico estadístico/ <i>statistical graph</i>

translation

Nivel educativo

Educación primaria/ *primary education*

Educación infantil/ *early Childhood education*

Criterios de elegibilidad

Se determinaron criterios de inclusión, categorizados por: 1) tipos de publicaciones, siendo solo artículos académicos que hayan pasado por un proceso de revisión por pares; 2) área de investigación, considerando el área educativa; 3) idioma, limitando la búsqueda de artículos en inglés, por ser idioma universal; en español, por ser la lengua materna de los autores; y en portugués, para asegurar una mayor amplitud geográfica de los estudios; 4) año de publicación, entre los años 2014 y 2023 (ambos años incluidos); 5) objeto de estudio y nivel educativo, artículos relacionados con los gráficos en educación infantil y primaria.

Por otro lado, se han establecido criterios de exclusión, siendo los que no cumplen con los estándares para llevar a cabo la revisión sistemática: 1) tipos de publicaciones, no considerándose libros, capítulos de libros, actas de congresos, ensayos u otras publicaciones; 2) año de publicación, excluyendo investigaciones previas al año 2014; 3) idioma, excluyéndose idiomas distintos al español, inglés y portugués.

Fuentes de información

Se consultaron las bases de datos Web of Science (WoS), de Clarivate Analytics; Scopus, de Elsevier, dado el índice de impacto de estas (JCR y SJR, respectivamente) por ser reconocidas a nivel internacional en el ámbito de la investigación educativa; y SciELO, de [FAPESP](#), la cual ofrece una perspectiva iberoamericana de la investigación.

Extracción y análisis de datos

La extracción, filtración y procesamiento de los datos se ha llevado a cabo siguiendo tres fases: 1) búsqueda inicial, se han realizado combinaciones booleanas con los términos clave establecidos en la fase inicial, usando como conector “AND” entre cada concepto. Para los términos relacionados con el nivel educativo se ha usado el operador de búsqueda “OR”; 2) los resultados conseguidos de cada búsqueda se han filtrado en los motores de búsqueda, según los criterios de elegibilidad; 3) los datos obtenidos en la etapa previa se han refinado excluyendo según título y resumen, finalizando con la filtración de artículos duplicados. De este modo, se ha establecido la muestra utilizada en este estudio (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo según el método PRISMA.

De la etapa final del proceso de búsqueda, han resultado un total de 12 estudios empíricos centrados en el conocimiento de los estudiantes de infantil y primaria sobre los gráficos estadísticos.

Para el análisis de los estudios, se han establecido dos tipos de categorías: 1) aspectos descriptivos, que sitúan en los objetivos y contextos en que se ha realizado el estudio. Para ello, se han identificado los siguientes elementos: autor(es), año de publicación, lugar geográfico, idioma, objetivo del estudio, tipo de investigación y muestra de estudio; 2) aspectos de contenido, focalizados en las perspectivas de los estudios con respecto a la comprensión gráfica en educación infantil y primaria.

Cabe señalar que la muestra de estudio ha sido analizada mediante sucesivas lecturas, para conocer los aspectos generales de la investigación, categorizar los datos hallados y verificar información.

Resultados

Siguiendo las categorías de análisis, primero se muestra el análisis descriptivo de cada artículo de la muestra y, seguidamente, se realiza un análisis de contenido de los estudios identificados.

Aspectos descriptivos

La Tabla 2 muestra los aspectos descriptivos de cada estudio. El análisis metodológico muestra que 10 artículos (83,3%) han sido realizados en colaboración con dos o más autores, mientras que solo dos artículos (16,6%), su autoría es de un investigador.

Tabla 2

Aspectos descriptivos.

	Autor/es (año)	País	Idioma	Objetivo	Metodología	Muestra
Educación primaria	García-Mila, M., Marti, E., Gilabert, S. y Castells, M. (2014)	España	Inglés	Comparar dificultades de los alumnos de 5° a 8°, en la creación de gráficos de barras.	No declara	71 estudiantes de 5° y 6° (10-11 años)
	Ruiz. (2015)	Colombia	Español	Analizar errores y dificultades en la elaboración de gráficos estadísticos.	Estudio de caso.	31 estudiantes de 5° (10-11 años)
	Evangelista, M. y Guimarães, G. (2015)	Brasil	Portugués	Analizar escalas representadas en gráficos de barras y líneas a partir de una intervención docente.	No declara	69 estudiantes de 5° (10 años)
	Boote, S. y Boote, D. (2017)	EE. UU.	Inglés	Describir los desafíos que enfrentan estudiantes, al pasar de interpretar gráficos que tienen variables independientes discretas a gráficos que tienen variables independientes continuas.	Análisis de protocolo	13 estudiantes de 6° (11-12 años)
	Batanero, C., Díaz-Levicoy, D. y Arteaga, P. (2018)	Chile	Español	Evaluar el nivel de lectura y capacidad de traducción de pictogramas.	No declara.	380 estudiantes de 6° (11-12 años)

Díaz Levicoy, D., Batanero, C. y Arteaga, P. (2018)	Chile	Español	Identificar las dificultades que los escolares muestran en la construcción de diagramas de barras.	Cualitativa y descriptiva, basada en análisis de contenido.	380 estudiantes de 6° (11-12 años)
Arteaga, P., Díaz-Levicoy, D. y Batanero, C. (2020)	Chile	Inglés	Evaluar la comprensión de gráficos estadísticos que logran los niños al terminar la educación primaria y un año después.	Cualitativo y cuantitativo.	380 estudiantes de 6° (11-12 años)
Arteaga, P., Díaz-Levicoy, D. y Batanero, C. (2021)	Chile	Inglés	Describir errores y niveles de lectura de niños de primaria cuando trabajan con gráficos lineales.	No declara	380 estudiantes de 6° (11-12 años)
Latorres, D., y Vásquez, C. (2021)	Chile	Español	Identificar y describir los errores que los estudiantes demuestran al construir un gráfico de barra.	Cualitativa y descriptiva.	14 estudiantes de 3° (8-9 años)
Díaz-Levicoy, D., Batanero, C., Arteaga, P. y Begué, N. (2021b)	Chile	Español	Describir el nivel de lectura al trabajar con un diagrama de puntos.	Cualitativa y descriptiva, basada en análisis de contenido.	380 estudiantes de 6° (11-12 años)

Educación infantil	Torregrosa, A., Alba, M. y Albarracín, L. (2023)	España	Español	Analizar qué contenidos se manifiestan en un ciclo estadístico inmerso en una propuesta de Aprendizaje Basado en Problemas, al hacer un gráfico de barras.	Cualitativo.	25 estudiantes de 5 años.
	Kurt, G. (2023)	Turquía	Inglés	Examinar una tarea para fomentar sentido de datos y probabilidad mientras representan datos en gráficos de barra y circular.	Estudio de caso.	28 estudiantes de 5- 6 años.

Con respecto al año de publicación, en la Figura 2 se muestra la distribución por años de los artículos. El año con más publicaciones corresponde al 2021, con tres artículos (25%); en los años 2015, 2018 y 2023 se han publicado dos artículos (16,6%), respectivamente; mientras que solo se ha publicado un artículo (8,3%) en los años 2014, 2017 y 2020. En lo que respecta a los años 2016, 2019 y 2022 no se han filtrado estudios que respondan a los términos de búsqueda previamente establecidos.

Figura 2. *Distribución de los años de publicación de artículos relacionados con el gráfico estadístico en educación infantil y primaria.*

En relación con la distribución geográfica (Figura 3), la mayoría de las investigaciones se han realizado en Chile (50%), seguido por España (16,6%), mientras que

en Brasil, Colombia, E.E.U.U. y Turquía se ha desarrollado un estudio (8,3%), respectivamente.

Figura 3. *Distribución geográfica de los artículos relacionados con el gráfico estadístico en educación infantil y primaria* (imagen creada con programa Datawrapper).

En lo que respecta a los idiomas de los estudios filtrados, seis artículos se han publicado en español (50%), cinco en inglés (41,6%) y uno en portugués (8,3%).

Los objetivos de cada estudio muestran que el conocimiento sobre los gráficos estadísticos es el objeto por investigar, a partir de diferentes elementos de la comprensión gráfica. Del total de estudios, las competencias gráficas más estudiadas corresponden a leer e interpretar datos desde el gráfico y su construcción, analizada en ocho artículos (66,7%) respectivamente; y, finalmente, las competencias gráficas vinculadas a la selección del gráfico estadístico más adecuado según la variable, son exploradas en dos artículos (16,6%). Cabe destacar que, en algunos casos, en un mismo estudio se han analizado una o más competencias gráficas.

Del total de artículos filtrados, dos (16,6%) corresponden a educación infantil, de los cuales un artículo ha sido realizado con infantes de 5 años, mientras que el otro estudio se ha desarrollado con infantes de 5 y 6 años. En educación primaria, se han filtrado 10 artículos (83,3%). De estos, un artículo (8,3%) se ha llevado a cabo con estudiantes de 8-9 años; y nueve artículos (75%) con estudiantes dentro de un rango de edad de 10 a 12 años.

En lo que respecta a los métodos de investigación, cuatro de los artículos (33,3%) no declaran la metodología utilizada. Arteaga et al. (2020) analizan en conjunto los datos cualitativos y cuantitativo. Para analizar los desafíos cognitivos que enfrentan los estudiantes al momento de interpretar gráficos, Boote y Boote (2017) utilizan una metodología de análisis de protocolo. En el caso de Ruiz (2015) y Kurt (2023), analizan desde un enfoque de estudio de caso. Desde una metodología cualitativa descriptiva, Díaz-Levicoy et al. (2018) y Latorres y Vásquez (2021) describen y analizan los tipos de errores y dificultades en la construcción de gráficos estadísticos.

Aspectos de contenido

A continuación, se presentan los resultados de los análisis realizados en las investigaciones filtradas, relacionadas con el conocimiento de los estudiantes de infantil y primaria sobre los gráficos y sus competencias gráficas. En concreto, se analizan los siguientes elementos: tipos de gráficos y competencias gráficas (lectura e interpretación, construcción, selección de gráficos).

Tipo de gráficos estadísticos y competencias gráficas

Los tipos de gráficos estadísticos estudiados en los diferentes artículos filtrados son variados (Tabla 3): el gráfico de barras, en ocho artículos (66,6%); el gráfico de línea, en cuatro artículos (33,3%); el pictograma, en tres artículos (25%); el diagrama de puntos y gráfico circular, en dos artículos (16,6%) respectivamente; y, por último, el diagrama de tallo y hoja, en un artículo (8,3%).

Tabla 3

Tipos de gráficos estadísticos analizados en los artículos filtrados.

	Pictograma	Gráficos de barras	Gráficos de línea	Diagrama de puntos	Gráfico circular	Tallo y hoja
García-Mila et al. (2014)		x				
Ruiz (2015)	x	x				
Evangelista et al. (2015)		x	x			
Boote y Boote (2017)			x			
Batanero et al. (2018)	x					
Díaz-Levicoy et al. (2018)		x				
Arteaga et al. (2020)	x	x	x	x	x	x
Arteaga et al. (2021)			x			
Latorres y Vásquez (2021)		x				
Díaz-Levicoy et al. (2021b)				x		
Torregrosa et al. (2023)		x				
Kurt (2023)		x			x	

En la Tabla 4, se relacionan los tipos de gráficos estadísticos y las competencias gráficas involucradas.

Tabla 4

Relación entre gráfico estadístico y competencia gráfica.

	Leer/ interpretar	Construir	Selección de gráfico
Pictogramas	x		x
Gráficos de barras	x	x	x

Gráficos de línea	x	x	x
Gráfico circular	x	x	x
Diagrama de puntos	x		
Tallo y hoja	x		

La competencia gráfica estudiada a partir de todos los gráficos estadísticos corresponde a la lectura e interpretación de datos; seguido por la competencia de seleccionar el gráfico adecuado a la variable de los datos, analizado desde la perspectiva de pictograma, gráfico de barras, de línea y circular; por otro lado, la competencia menos estudiada es la construcción del gráfico de barras, de línea y circular.

A continuación, se analizan de manera más concreta las competencias gráficas identificadas en los artículos filtrados.

Competencia gráfica: lectura e interpretación

La lectura e interpretación de los gráficos estadísticos es el punto de partida para el desarrollo de competencias gráficas más complejas. Cabe señalar que el 87,5% de los estudios filtrados analizan, a partir de diferentes tipos de representaciones, esta competencia gráfica. En la Tabla 5 se aprecian las investigaciones que analizan los niveles de lectura desde la perspectiva planteada por Curcio (1989) y Friel et al. (2001). Es importante señalar que para una misma actividad puede atender a uno o más niveles de lectura. En general, los porcentajes más altos corresponden a los niveles 1 y 2, en actividades referidas a la lectura de gráficos de líneas y pictograma. Por otro lado, se observa la incorporación del nivel 0 en los estudios de Batanero et al. (2018), Arteaga et al. (2021) y Díaz-Levicoy et al. (2021b) para referirse al tipo de respuestas que los estudiantes dejan en blanco o que entrega información insuficiente para categorizarla en el nivel 1.

Tabla 5.

Porcentajes de niveles de lectura.

	Actividad	Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Ruiz (2015)	Lectura para la construcción de gráficos estadísticos.	*	28	56	16	*
Batanero et al. (2018)	Lectura de pictograma	0.8	5.5	93.7	*	*
	Justificar afirmaciones	1.95	33.4	54.75	*	9.9
	Lectura de gráfico de barras	*	73.4	56.3	8.4	
Arteaga et al. (2020)	Lectura de pictograma	*	98.2	62.7	6.6	
	Lectura de gráfico de líneas	*	70.8	65	11.6	

	Lectura de gráfico circular		*	82.4	32.9		7.9
	Lectura de gráfico de puntos		*	55.1	48.5		1.1
	Lectura de título		*	95		*	*
	Descripción de variable		*	20.3		*	*
Arteaga et al. (2021)	Lectura de datos		*	93.4		*	*
	Lectura inversa		*	62.9		*	*
	Justificar la selección del gráfico	29.2		5.8	53.4		* 11.6
Díaz-Levicoy et al. (2021b)	Lectura de diagrama de puntos	45		6.6	47.4		* 1.1
*Nivel no medido							

En la investigación de Ruiz (2015), la mayoría de los estudiantes alcanzan un nivel 2 de lectura, lo que posteriormente se ve reflejado en dificultades para la construcción de gráficos estadísticos. Por ejemplo, el incorrecto conteo de los íconos del pictograma se manifiesta en errores de correspondencia de los datos. Por otro lado, los resultados de Arteaga et al. (2020) nos ofrecen una panorámica del nivel de lectura de todos los tipos de gráficos estadísticos enseñados en educación primaria, siendo el diagrama de puntos y el gráfico circular los más complejos para su lectura. En las investigaciones de Batanero et al. (2018), Arteaga et al. (2021) y Díaz-Levicoy (2021b) se explora el nivel 4 con el fin de medir el nivel de interpretación de datos para hacer lecturas críticas basadas en datos. Los resultados muestran que el nivel de lectura 4, es alcanzado con menos éxito. A nivel general, los mejores resultados se concentran en el nivel 1 y 2, lo que indica respuestas basadas en comparación de datos y uso de algoritmos.

Un análisis distinto propone Boote y Boote (2015): por medio del cuestionario de los tres niveles de Bertin (1967), se miden los niveles de lectura. Los resultados revelan que el 80% logra responder preguntas elementales relacionadas con la identificación de etiquetas de los ejes; el 83,5% responden preguntas del nivel intermedio, lo que indica capacidad de describir relaciones entre variables; y el 60% alcanzan el nivel de identificación externa, considerada la más desafiante, puesto que involucra procesos de predicción y análisis de datos profundos. A partir de los resultados, se determina que la enseñanza de los gráficos estadísticos debe ir en paralelo con la enseñanza explícita de la lectura e interpretación de datos.

Desde una perspectiva de análisis diferente, el estudio de Torregrosa et al. (2023) propone que los estudiantes reflexionen sobre la búsqueda de soluciones a una problemática planteada, a partir de datos recolectados y graficados. Los resultados muestran su capacidad para comparar e interpretar datos desde el gráfico de barra, comprendiendo los significados de las longitudes de las barras, alcanzando interpretaciones más complejas como de comparación entre una variable cuantitativa y su frecuencia.

Dentro de la competencia de leer e interpretar, se ha considerado la actividad de traducir, que ha sido estudiada en dos estudios. Por un lado, Batanero et al. (2018) clasifican los resultados de las traducciones en tres categorías: 74,5% lo realiza de manera correcta; el 20,8% parcialmente correcto, es decir, contiene un pequeño error; y el 3,7% completa con valores incorrectos la tabla estadística. Por otro lado, Arteaga et al. (2020) categorizan los resultados en: dificultad moderada; nivel de complejidad semiótica C2; y nivel 2 de lectura. Las dificultades que se identificaron se atribuyen a errores de lectura del pictograma.

Competencia gráfica: construcción

Para este fin, es necesario el conocimiento previo de los convenios de construcción (Kosslyn, 1985; Friel et al., 2001) y conjugar la competencia de leer datos. En los estudios filtrados se detectan dificultades en el proceso de construir gráficos estadísticos. Por ejemplo, para la construcción del gráfico de barra, en Ruiz (2015) Díaz-Levicoy et al. (2018) y Arteaga et al. (2020) se manifiestan errores, como: ausencia de rótulos; irregularidad en el ancho y paralelismo entre las barras; y, construcción de escalas no proporcionales e inadecuadas. Además, en el estudio de Latorres y Vásquez (2021) se identificaron, específicamente, errores de escalas relacionadas con la omisión y construcción de escala regresiva. Todavía dentro de la construcción de escalas que dan forma a los gráficos estadísticos, Evangelista et al. (2015) concluyen que, para alcanzar un óptimo nivel de construcción de escala, se requiere de una enseñanza sistemática y explícita. Adicionalmente, no debe olvidarse que proponer variados contextos de enseñanza permite que los estudiantes se apropien del sentido y comprensión de las escalas.

En el estudio de García-Mila et al. (2014) se proponen dos tipos de tareas para la construcción de gráficos estadísticos. En la primera, los datos a graficar se entregan en formato de lista, por lo que previamente a la construcción, los estudiantes deben reconocer la necesidad de ordenar los datos en tabla de doble entrada. Mientras que, en la siguiente tarea, los datos con dos variables ya se presentan en formato tabular. Los resultados muestran un mayor éxito de construcción del gráfico cuando los datos son proporcionados en una tabla estadística.

En el caso construcción de gráficos estadísticos en educación infantil, los estudios revelan que se usa material manipulativo para desarrollar esta competencia gráfica. Kurt (2023), por ejemplo, analiza la construcción del gráfico de barra y circular. Los resultados demuestran que los infantes son capaces de representar datos cuando el contexto de los datos es significativo. La construcción del gráfico circular presentó menos dificultad que la construcción del gráfico de barra. Mientras que Torregrosa et al. (2023) proponen la construcción de gráficos a partir de datos extraídos del entorno de los infantes. Los resultados destacan las acciones que conllevan a la construcción de gráficos estadísticos, como la organización de datos, según la variable y la clasificación de los datos dependientes de las categorías y relacionadas cada una con la frecuencia respectiva.

Competencia gráfica: selección del gráfico estadístico

Para Wu (2004) esta competencia es fundamental en la comprensión gráfica, para ello se requiere la capacidad de evaluar y relacionar el contexto de los datos. Tal como se evidencia en los estudios filtrados, seleccionar el gráfico adecuado es una competencia compleja (Ruiz, 2015; Arteaga et al., 2020). Las razones se relacionan con la necesidad de

comprender las características y funciones de diferentes gráficos estadísticos junto con un buen nivel de lectura.

Conclusiones

En este artículo se ha realizado una revisión sistemática sobre el conocimiento de los estudiantes de educación infantil y primaria (4-12 años) sobre los gráficos estadísticos, a partir de estudios publicados en revistas científicas indexadas en JCR, SCOPUS y Scielo durante los últimos diez años (2014- 2023), identificando un total de 12 artículos.

El primer hallazgo de la revisión sistemática ha permitido identificar un menor número de estudios con estudiantes de educación infantil, lo que abre espacios para que futuras investigaciones científicas se concentren en este nivel educativo y analicen los procesos que permitan generar las bases que respondan a competencias gráficas, descritos en documentos teórico-metodológicos o de divulgación preliminares (e.g. Alsina, 2012, 2017, 2021; Rodríguez-Muñiz et al., 2021). Si bien la mayoría de estudios son con estudiantes de educación primaria, estos predominan principalmente en un rango de edad entre 10 a 12 años, a excepción de un artículo, que analiza la comprensión de los gráficos estadísticos con una muestra de estudiantes de 8-9 años. Lo anterior evidencia una falta de estudios con estudiantes entre 6 a 9 años y la necesidad de investigaciones científicas que muestren la trayectoria y progresión de cómo los estudiantes, desde los primeros niveles escolares, van adquiriendo la comprensión de los gráficos estadísticos.

Un segundo hallazgo de la revisión es que se ha puesto de manifiesto que la comprensión gráfica es un proceso que se adquiere de forma progresiva. Su enseñanza puede ser promovida ya con estudiantes de educación infantil, cuando aún no conocen aspectos formales de los gráficos estadísticos. Sin embargo, independiente del nivel educativo o edad, son capaces de identificar variables, a partir de contextos significativos, además de comparar, ordenar y representar datos. Para lo anterior, es fundamental una planificación de tareas con sentido, junto a un acompañamiento que guíe a los estudiantes de estos primeros niveles hacia una activación temprana de competencias gráficas. Es relevante precisar que, en los artículos filtrados de educación infantil, la comprensión de los primeros gráficos se apoya con el uso de material manipulativo, utilizado como recurso para la construcción e interpretación de datos. Por lo que los resultados alcanzados en las diferentes actividades propuestas de ambos estudios pueden estar ligados a la incorporación de este tipo de recurso. Pues en línea con lo que planea Alsina (2022), los materiales manipulativos influyen en la adquisición de los primeros conocimientos matemáticos.

Otro hallazgo relevante es que, desde una perspectiva genérica, a partir de la revisión sistemática se ha identificado que los estudiantes de educación primaria requieren conocimientos de variados gráficos estadísticos. Para ello, es necesario que su enseñanza sea gradual y que prime el desarrollo de competencias gráficas, puesto que, como se describe en los análisis, esto conlleva dificultades para su comprensión. Al respecto, y coincidiendo con Arteaga et al. (2009) y Arteaga et al. (2017), se evidencia que tanto la lectura, construcción, traducción y elección del tipo de gráfico son competencias complejas, por lo que se requieren procesos de enseñanza profundos y progresivos en los diferentes niveles educativos.

Adicionalmente, los resultados de las investigaciones analizadas revelan que la lectura e interpretación de datos es una competencia que requiere atención, en el plano de

cómo es su enseñanza en el aula. En este sentido, los niveles analizados dan cuenta de un tipo de lectura simple, lo que dificulta la reflexión y, por ende, la capacidad de comunicar o debatir ideas con base en datos. Por tanto, queda pendiente generar estrategias para que el alumnado logre extrapolar, predecir y justificar con la información que proporcionen los gráficos. En la misma línea, la revisión sistemática muestra la relevancia que cobra la lectura e interpretación de datos, convirtiéndose en una competencia de base, en el momento de conjugar otras competencias gráficas.

Otro aspecto novedoso del análisis realizado es que, en solo tres artículos filtrados (Latorres y Vásquez, 2021; Torregrosa et al., 2023; Kurt, 2023), los datos con los que se miden las competencias gráficas son recolectados por los propios estudiantes. Lo anterior despliega un escenario para que, en futuras investigaciones, los estudiantes de educación infantil y primaria, como propone Alsina (2019, 2022), exploren su entorno y recolecten los datos con los que posteriormente se mida la comprensión gráfica. Ello permitirá que los estudiantes vivencien la estadística e interactúen con sus propios datos, lo que podrá repercutir en un mayor significado del proceso de comprensión de los gráficos estadísticos.

En síntesis, pues, la revisión sistemática realizada ha permitido mostrar el panorama de la investigación del conocimiento de los estudiantes sobre los gráficos estadísticos, desde la perspectiva de la comprensión gráfica en educación infantil y primaria, evidenciando lo complejo que es para dichos estudiantes consolidar habilidades que lo constituyan como sujeto alfabetizado estadísticamente.

La principal limitación del estudio se relaciona con sesgos producidos por los criterios de inclusión/exclusión. Así, el hecho de no considerar actas de congresos, capítulos de libros o ensayos, puede haber ocasionado que hayan quedado al margen investigaciones destacadas; incluir solo artículos en inglés, español y portugués, también puede haber excluido investigaciones que respondan a nuestro objetivo. En el futuro, pues, será necesario diseñar nuevas investigaciones que, por un lado, indaguen acerca de los procesos previos a la elaboración e interpretación de representaciones estadísticas, como por ejemplo el andamiaje y procesos manipulativos para agrupar y hacer recuentos, en la línea ya iniciada por Rodríguez-Muñiz et al. (2021) o Alsina et al. (2023); y, por otro lado, es preciso realizar nuevas revisiones sistemáticas o estudios bibliométricos que consideren los tipos de documentos excluidos y, a la vez, amplíen los idiomas de las investigaciones, con el fin de complementar los resultados y análisis de esta investigación. En su conjunto, estos estudios deberán contribuir a trazar estrategias para asentar las bases de una enseñanza estadística eficaz en las primeras edades que contribuya al desarrollo de la comprensión gráfica y, más en general, la alfabetización estadística.

Referencias

- Alsina, Á. (2012). La estadística y la probabilidad en educación infantil conocimientos disciplinares, didácticos y experienciales. *Didácticas Específicas*, 7, 4-22. <https://doi.org/10.15366/didacticas2012.7>
- Alsina, Á. (2017). Contextos y propuestas para la enseñanza de la estadística y la probabilidad en educación infantil: un itinerario didáctico. *Épsilon. Revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática*, 95, 25-48.
- Alsina, Á. (2019). Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas (6-12 años). Graó.

- Alsina, Á. (2021). “Ça commence aujourd'hui”: alfabetización estadística y probabilística en la educación matemática infantil. *PNA*, 15(4), 243-266. <https://doi.org/10.30827/pna.v15i4.21357>
- Alsina, Á. (2022). Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas (3-6 años). Graó.
- Alsina, Á., Muñiz-Rodríguez, L., Rodríguez-Muñiz, L., García-Alonso, I., Vázquez, C., y López-Serentill, P. (2023). Alfabetizando estadísticamente a niños de 7-8 años a partir de contextos relevantes. *Revista Complutense de Educación*, 34(1), 95-108. <https://doi.org/10.5209/rced.77186>
- Arteaga, P., Batanero, C., Díaz, C., & Contreras, J. M. (2009). El lenguaje de los gráficos estadísticos. *UNIÓN - REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA*. 5(18), 93-104.
- Arteaga, P. (2011). Evaluación de conocimientos sobre gráficos estadísticos y conocimientos didácticos de futuros profesores. (Tesis Doctorado en Didáctica de la Matemática) Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada, Granada.
- Arteaga, P., Batanero, C., Contreras, J., & Cañadas, G. (2016). Evaluación de errores en la construcción de gráficos estadísticos elementales por futuros profesores. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 19(1), 15-40. <http://dx.doi.org/10.12802/relime.13.1911>
- Arteaga, P., Díaz Levicoy, D., & Batanero, C. (2018). Investigaciones sobre gráficos estadísticos en Educación Primaria: revisión de la literatura. *Revista Digital: Matemática, Educación E Internet*. 18(1). <https://doi.org/10.18845/rdmei.v18i1.3255>
- Arteaga, P., Díaz-Levicoy, D., & Batanero, C. (2020). Chilean Primary school children's understanding of statistical graphs. *Revista de Encino de Ciencia e Matemática. Acta Scientiae*, 22(5), 2-24. <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.5884>
- Arteaga, P., Díaz-Levicoy, D., & Batanero, C. (2021). Primary school students' reading levels of line graphs. *Statistics Education Research Journal*, 20(2). <https://doi.org/10.52041/serj.v20i2.339>
- Batanero, C., Díaz-Levicoy, D., & Arteaga, P. (2018). Evaluación del nivel de lectura y la traducción de pictogramas por estudiantes chilenos de Educación Básica. *Avances De Investigación En Educación Matemática*, (14), 49-64. <https://doi.org/10.35763/aiem.v0i14.231>
- Batanero, C., Garzón, J., & Valenzuela, S. (2021). Sentido gráfico y su importancia en la comprensión de la información sobre la COVID. *Revista Paradigma*. 42(1), 206-224. <https://doi.org/10.23925/983-3156.2021v23i4p054-077>
- Bertin, J. (1983). *Semiologie graphique*. Paris: Gauthier-Villars.
- Boote, S., & Boote, D. (2017). Leaping from discrete to continuous independent variables: Sixth Graders' Science Line Graph Interpretations. *The Elementary School Journal*, 117 (3), 455-484. <https://doi.org/10.1086/690204>
- Cervilla, C., Arteaga, P., & Díaz-Levicoy, D. (2014). ¿Es posible trabajar con gráficos estadísticos en preescolar? *RECHIEM. Revista Chilena de Educación Matemática*. 8(1), 34-39.
- Ciccione, L., Sablé-Meyer, M., Boissin, E., Josserand, M., Potier-Watkins, C., Caparos, S., y Dehaene, S. (2023). Trend judgment as a perceptual building block of graphicacy and mathematics, across age, education, and culture. *Scientific Reports*, 13(1), 10266.

- Curcio, F. R. (1989). *Developing graph comprehension*. Reston, VA: N.C.T.M.
- Díaz-Levicoy, D., Osorio, M., Arteaga, P., & Rodríguez-Alveal, F. (2018). Gráficos estadísticos en libros de texto de matemática de Educación Primaria en Perú. *Bolema. Boletim de Educação Matemática*, 32(61), 503-525. <https://doi.org/10.1590/1980-4415v32n61a10>
- Díaz Levicoy, D., Batanero, C., & Arteaga, P. (2018). Dificultades de los estudiantes chilenos de educación básica en la construcción de diagramas de barras. *Paradigma*, 39(2), 107-129. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2018.p107-129.id703>
- Díaz-Levicoy, D., Batanero, C., Arteaga, P., & Gea, M.M. (2019). Niveles de Lectura de gráficos estadístico en niños chilenos. *Revista Electrónica Internacional de Educación Matemática*, 14(3), 689-700. <https://doi.org/10.29333/iejme/5786>
- Díaz-Levicoy, D., Samuel, M., & Rodríguez-Alveal, F. (2021a). Conocimiento especializado sobre gráficos estadísticos de futuras maestras de educación infantil. *Formación universitaria*, 14(5), 29-38. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000500029>
- Díaz-Levicoy, D., Batanero, C., Arteaga, P., & Begué, N. (2021b). Lectura de un diagrama de puntos por estudiantes chilenos de Educación Primaria. *Revista Conrado*, 17(78), 61-67.
- Edo, M. (2005). Educación matemática versus Instrucción matemática en Infantil. En A.P. Pequito y A. Pinheiro (Eds.), *Proceeding of the First International Congress on Learning in Childhood Education*. 125-137. Porto: Gailivro.
- Evangelista, M., & Guimarães, G. (2015). Escalas representadas em gráficos: Um estudo de intervenção com alunos do 5º ano. *Revista Portuguesa de Educação*, 28(1), 117-138.
- Fuentes, S., Arteaga, P., & Batanero, C. (2014). Gráficos estadísticos y tablas: una actividad exploratoria en educación infantil. Francisco Javier (Ed.), *XV Congreso De Enseñanza y Aprendizaje De Las Matemáticas*. Baeza, España.
- Friel, S., Curcio, F., & Bright, G. (2001). Making sense of graphs: critical factors influencing comprehension and instructional implications. *Journal for Research in Mathematics Education*, 32(2), 124-158. <https://doi.org/10.2307/749671>
- Gal, I. (2002). Adult's statistical literacy: Meaning, components, responsibilities. *International Statistical Review*, 70(1), 1-25. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2002.tb00336.x>
- García-Mila, M., Marti, E., Gilabert, S., & Castells, M. (2014) Fifth Through Eighth Grade Students' Difficulties in Constructing Bar Graphs: Data Organization, Data Aggregation, and Integration of a Second Variable. *Mathematical Thinking and Learning*, 16(3), 201-233. <https://doi.org/10.1080/10986065.2014.921132>
- García-García, J., Encarnación, E., & Arredondo, E. (2020). Exploración de la comprensión gráfica de estudiantes de secundaria. *IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH*, 11, e925. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.925
- Kosslyn, S. (1985). Graphics and human information processing: A review of five books. *Journal of the American Statistical Association*, 80, 499-512.
- Kurt, G. (2023). Young children's probabilistic and statistical reasoning in the context of informal inferential reasoning. *Statistics Education Research Journal*, 22(2). <https://doi.org/10.52041/serj.v22i2.434>
- Latorres, D., & Vásquez, C. (2021). Construcción de gráficos estadísticos por estudiantes

- de 8 a 9 años de edad: análisis de una experiencia de aprendizaje en tiempos de confinamiento. *PARADIGMA*, 42(2), 159-182. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2021.p159-182.id1066>
- Makar, K. (2018). Theorising links between context and structure to introduce powerful statistical ideas in the early years. In A. Leavy, M. Meletiou-Mavrotheris & E. Papatistodemou (Eds.), *Statistics in early childhood and primary education*, Springer. 3–20. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1044-7_1
- NCTM. (2003). *Principios y estándares para la educación matemática*. Granada: Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales.
- Robleda G. (2019). Cómo analizar y escribir los resultados de una revisión sistemática. *Enferm Intensiva*. <https://doi.org/10.1016/j.enfi.2019.09.001>
- Rodríguez-Alveal, F., & Díaz-Levicoy, D. (2019). Avaliação da alfabetização gráfica de professores da Educação Básica em formação e em exercício. *Educar em Revista*, 35(78), 85-103. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.68977>
- Rodríguez-Muñiz, L. J., Muñiz-Rodríguez, L., & Aguilar González, Á. (2021). El recuento y las representaciones manipulativas. Los primeros pasos de la alfabetización estadística. *PNA*, 15(4), 311-338. <https://doi.org/10.30827/pna.v15i4.22511>
- Ruiz, R. (2015). Un estudio de caso sobre errores y dificultades observadas en la elaboración de algunas estadísticas gráficas. *Góndola, Enseñanza Aprend Cienc*, 10(1), 26-39. <http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.gdla.2015.1.a02>
- Schild, M. (2006). Statistical literacy survey analysis: reading graphs and tables of rates percentages. En B. Phillips (Ed.), *Proceedings of the Sixth International Conference on Teaching Statistics*. Cape Town: International Statistical Institute and International Association for Statistical Education.
- Torregrosa, A., Alba, M. & Albarracín, L. (2023). Aprendizaje basado en problemas en Educación Infantil: promoviendo aprendizajes estadísticos. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 38(1), 155-170.
- Vásquez, C., Díaz-Levicoy, D., Coronata, C. & Alsina, A. (2018). Alfabetización estadística y probabilística: primeros pasos para su desarrollo desde la Educación Infantil. *Cadernos Cenpec*, 8(1), 154-179. <http://dx.doi.org/10.18676/cadernoscenpec.v8i1.393>
- Vásquez, C. (2021). Comprensión y uso docente de Gráficos Estadísticos por Futuros Profesores para Promover Competencias para la Sostenibilidad. *PARADIGMA*, 41(e1), 165-190. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2021.p165-190.id1022>
- Vásquez, C., Coronata, C., & Rivas, H. (2021). Enseñanza de la estadística y la probabilidad de los 4 a los 8 años de edad: una aproximación desde los procesos matemáticos en libros de texto chilenos. *PNA*, 15(4), 339-365. <https://doi.org/10.30827/pna.v15i4.22512>
- Vásquez, C., & Cabrera, G. (2022). La estadística y la probabilidad en los currículos de matemáticas de educación infantil y primaria de seis países representativos en el campo. *Educación Matemática*. 34(2), 245-274. <https://doi.org/10.24844/EM3402.09>
- Vidal-Henry, S., Arredondo, E., & García-García, J. (2021). Investigación sobre tablas y gráficos estadísticos en libros de texto de educación primaria de Iberoamérica: revisión de literatura. *Innovaciones Educativas*, 23(35), 193–210.

<https://doi.org/10.22458/ie.v23i35.3636>

Wu, Y. (2004). Singapore secondary school students' understanding of statistical graphs. Proceedings of the 10th International Congress on Mathematical Education, Copenhagen, Denmark

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

Los roles de los autores según CRediT fue: D.L.: Conceptualización, Metodología y Análisis formal. A.A.: Conceptualización, Análisis, Supervisión - Borrador original, Redacción - Revisión y edición, Visualización. C.V.: Conceptualización, Análisis, Supervisión - Borrador original, Redacción - Revisión y edición, Visualización.

El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: D.L. 60 %, A.A 20% y C.V. 20 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

El intercambio de datos no es aplicable, ya que en este estudio no se crearon ni analizaron nuevos datos.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: